

APLICAÇÃO DO STORYTELLING COMO METODOLOGIA DE ENSINO SUPERIOR

Paloma Fernandes Lisboa¹

Débora dos Santos²

Júlio Cesar Lopes de Souza³

Leandro Werner⁴

Resumo: Novos métodos de ensino vêm sendo estudados e utilizados por docentes, com o objetivo de evoluir o processo de aprendizagem dos estudantes. Neste contexto, o storytelling, muito conhecido e utilizado nas áreas de Publicidade e Marketing, começa a ganhar força como uma ferramenta de aprendizagem ativa e um aliado no ambiente educacional. A contação de histórias permite que os professores e alunos criem conexões entre si, gerando uma atmosfera confortável para novos sentimentos, compartilhamento de ideias e uso da imaginação. Este artigo busca analisar, por meio de uma pesquisa experimental, com abordagem quantitativa e qualitativa, o desempenho dos estudantes no método tradicional de ensino e com a utilização do storytelling como metodologia de ensino. O experimento foi aplicado com alunos de graduação de uma universidade e consistiu na divisão da turma em dois grupos. Um dos grupos recebeu o conteúdo com a técnica de storytelling e o outro grupo recebeu o conteúdo de acordo com o método tradicional de ensino expositivo. O instrumento de coleta de dados foi composto por três etapas e os resultados apontaram um melhor desempenho dos estudantes no grupo em que a técnica de storytelling foi utilizada pelo docente.

451

Palavras-chave: Storytelling. Contação de Histórias. Metodologia de Ensino. Educação. Ensino Superior.

¹ Paloma Fernandes Lisboa, Universidade Regional de Blumenau, SC, Brasil.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1723-4888>. E-mail: plisboa@furb.br.

² Débora dos Santos, Universidade Regional de Blumenau, SC, Brasil.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7410-8722>. E-mail: deborasantos@furb.br.

³ Júlio Cesar Lopes de Souza, Universidade Regional de Blumenau, SC, Brasil.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0698-5982>. E-mail: juliolopes@furb.br.

⁴ Leandro Werner, Universidade Federal de Santa Catarina, SC, Brasil.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3120-7074>. E-mail: lwribeiro@furb.br.

1 INTRODUÇÃO

Nas sociedades contemporâneas, a centralidade dos processos educativos era focada no conteúdo a ser transmitido, ensinados por docentes qualificados para tanto, não oferecendo uma maneira em que ocorria o processo de aprendizagem (NAIRZ-WIRTH; FELDMANN, 2017). Neste contexto, o foco central era o professor, que detinha o suposto conhecimento necessário para a condução da disciplina e aprendizagem dos discentes. Entretanto, o docente não era responsabilizado pelo eventual baixo desempenho dos estudantes. Atualmente, os docentes e universidades buscam alterar essa perspectiva, direcionando a atenção para o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes (MIRANDA; NOVA; CORNACCHIONE JR, 2013; TOLEDO, 2019).

452 Desta forma, novas metodologias de ensino surgiram com o objetivo de melhorar o processo de aprendizagem dos alunos. O storytelling (contação de história), frequentemente utilizado nas áreas de Marketing e Publicidade, passou a ser considerado na área de educação como metodologia de ensino e ferramenta de aprendizado ativo, onde o aluno é peça fundamental e ativa na criação do conhecimento (CARRILHO; MARKUS, 2014; VALENÇA; TOSTES, 2019)

Grande parte da plataforma teórica pesquisada acerca do storytelling na educação é composta de pesquisas bibliométricas, havendo uma lacuna de estudos que comprovam na prática os benefícios do tema abordado. Por isso, este estudo tem o objetivo de analisar o desempenho dos alunos na utilização do storytelling como metodologia de ensino, em comparação ao método tradicional, por meio de uma pesquisa experimental com alunos do ensino superior.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Métodos de ensino

O ensino e a aprendizagem exigem mais do que competências técnicas, é fundamental o domínio de elementos essenciais para uma prática educativa consistente e crítica. Neste contexto, pode-se citar alguns desses aspectos fundamentais, tais como: a didática, a atenção relacionada ao conteúdo ministrado,

as estratégias ou metodologias de ensino empregadas e as práticas avaliativas (TOLEDO, 2019).

Isto vem ao encontro do conceito de aprendizado ativo, definido como um método pedagógico que objetiva o engajamento dos estudantes nas atividades, conversas, resolução de problemas e demais etapas do processo de ensino e aprendizagem. Algumas estratégias podem ser utilizadas para facilitar esse método, tais como: a disposição da sala de aula ou do ambiente, a postura do professor em relação aos alunos, o planejamento das atividades, entre outras (VALENÇA; TOSTES, 2019).

No passado, conhecer um assunto com profundidade era o bastante para transmiti-lo a outras pessoas, contudo, atualmente as universidades e os professores buscam novos meios para o ensino de qualidade e o aprendizado dos estudantes. Os alunos, os pais e a sociedade esperam que os tutores atuem como especialistas no ensino, no entanto, no decorrer da sua formação e carreira os professores não receberam capacitação para assumir tal papel, gerando assim um cenário de grande desafio para estes profissionais (LOWENTHAL, 2008).

453

A interação do professor com o aluno ocupa um papel fundamental na prática educativa, assim como a adoção de posturas ativas, com o objetivo de instigar os estudantes na participação durante as aulas e nos questionamentos e troca de ideias com os demais alunos. Todavia, não é uma tarefa fácil, principalmente num contexto de cursos universitários, onde os alunos passam a ter sua atenção dividida com o mercado de trabalho (GIL, 2020).

2.2 Definição de storytelling

O storytelling ou contação de histórias está presente na vida dos indivíduos desde a infância, nas atividades e brincadeiras domésticas ou no ambiente escolar. A contação de histórias possui o objetivo de criar conexões entre o orador e receptor, gerando um ambiente confortável para instigar a imaginação e captar a atenção (CARRILHO; MARKUS, 2014).

As histórias podem ser definidas como um conjunto de fatos, sejam eles verdadeiros, falsos, gerais ou abstratos que buscam retratar as relações entre as pessoas. Contribuem para o desenvolvimento da imaginação e o pensamento crítico. Além de proporcionar a criação de conexões e entendimento entre as pessoas, uma

vez que são baseadas em acontecimentos ao contrário dos conteúdos superficiais sem conexão com a vida real (LOWENTHAL, 2008; OLIVEIRA et al, 2012).

O storytelling é muito utilizado nas áreas de Publicidade e Propaganda e Marketing buscando conquistar o público-alvo e a atenção dos consumidores para uma ação comercial ou institucional (CARRILHO; MARKUS, 2014). Atualmente, a contação de histórias também está muito presente nos jogos digitais, com objetivo de envolver o jogador no formato online, que normalmente é um ambiente mais distante (SILVA et al, 2016).

2.3 Utilização do storytelling na educação

O storytelling na educação busca narrar histórias e acontecimentos conduzindo o receptor da mensagem por meio de uma experiência organizada que resultará em uma melhor compreensão por conta do ouvinte (BRUNER, 1990). A contação de histórias na educação é um recurso que pode ser explorado tanto pelos professores como pelos alunos, visto que o envolvimento entre as pessoas é essencial para o incentivo da imaginação e da geração de emoções (TENÓRIO et al., 2020).

454

Cabe citar o trabalho de Silva et al. (2016) que concluiu que a aplicação de storytelling no ensino da programação contribuiu para um aumento da motivação e engajamento dos alunos. Os autores evidenciam o fato de que é possível transmitir novos ensinamentos com técnicas participativas e divertidas em sala de aula. Ainda nesta mesma linha de considerações, o estudo de Ha e Bellot (2020) aponta que o storytelling auxilia na compreensão e aprendizagem de uma nova língua por parte das crianças. É considerado um método de ensino tão eficaz quanto os jogos e exercícios para memorização dos conteúdos.

As histórias também contribuem para a geração de conexão entre o grupo de trabalho, proporcionando um ambiente seguro e confortável para o compartilhamento de novas ideias e pontos de vista por parte dos participantes, que até então, poderiam se sentir retraídos em compartilhar alguns conteúdos (HAIGH; HARDY, 2011). O aprendizado é mais bem compreendido pelos alunos quando está relacionado com algo da sua realidade, ou seja, o aluno precisa considerar que o devido conteúdo é importante para a sua vida. Vale destacar que este fator deve ser considerado pelos professores no momento de planejar uma aula por meio da técnica de storytelling (VALENÇA; TOSTES, 2019).

3 METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como experimental com abordagem quantitativa e qualitativa. Os experimentos são aplicados para deduzir conexões causais baseadas em múltiplas variáveis, com o objetivo de compreender a relação entre causa e efeito, no entanto pode-se afirmar que a relação real talvez ainda não tenha sido detectada (MALHOTRA, 2019). Para análise, foi utilizada uma abordagem quantitativa que buscou identificar os sentimentos dos respondentes, por meio da utilização de informações numéricas (VIRGILLITO, 2017). Enquadra-se como uma amostragem não probabilística, dado que as pesquisadoras selecionaram as turmas de graduação participantes da pesquisa, por conta do acesso facilitado ao professor responsável.

A pesquisa foi aplicada com alunos de graduação do segundo semestre do curso de Publicidade e Propaganda em uma universidade de Santa Catarina. O experimento conduziu-se da seguinte maneira: a turma foi dividida em duas partes, a parte A e a parte B, ambas com 9 alunos cada. Com a parte da turma A, o professor utilizou o método tradicional de ensino expositivo, trazendo os conceitos e autores principais, sem contar nenhuma história ou exemplo sobre o tema. E na turma B, aplicou o mesmo conteúdo, contudo utilizou as técnicas de storytelling na condução da aula. Ambas as turmas foram expostas a cerca de 30 minutos de conteúdo, e na sequência foram submetidas a um instrumento de coleta de dados para analisar o conhecimento adquirido.

O instrumento de coleta de dados é composto por três partes. Inicialmente conta com 2 perguntas abertas, com o objetivo de analisar o entendimento geral sobre o conteúdo. Em seguida, o questionário conta com 10 perguntas fechadas com três alternativas cada, sendo apenas uma a correta, relacionadas ao tema estudado durante o experimento, com o objetivo de avaliar a absorção do conteúdo. A terceira parte foi composta por um questionário com 3 perguntas abertas, que tinha como objetivo compreender a opinião dos alunos sobre a aula. Cada etapa foi realizada separadamente para não comprometer as respostas. Posteriormente, os dados obtidos foram tabulados e realizou-se a análise dos resultados por meio do Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e do Nvivo - Qualitative Data Analysis Software.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos resultados iniciou-se pelo primeiro questionário proposto aos alunos com as duas perguntas abertas: O que é branding? E você consegue contar uma história que ajude a explicar o branding? Referente às respostas dos estudantes sobre o que é branding, realizamos uma nuvem de palavras para cada turma, a fim de visualizar de forma mais ilustrativa a diferença de palavras utilizadas em cada caso.

Figura 1 – *Branding* Turma COM

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

456

A nuvem de palavras da turma com storytelling, ilustrada na figura 1, revela que os alunos baseiam-se na palavra Marca, quando conceituam sobre branding, o mesmo ocorreu na outra turma (figura 2). Contudo, as respostas para definir branding são mais relacionadas a emoções e ações, como pensar, criar, experiência, tudo, dna, sentimento, desvirtuando de certa forma de expressões mais conceituais.

Figura 2 – *Branding* Turma SEM

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

A figura 2, referente a nuvem de palavras da turma sem storytelling, demonstra que algumas palavras se repetiram como: marca, branding, produto e consumidor, contudo tiveram pesos diferentes de citação entre os alunos. Outro ponto importante

a ser ressaltado, trata-se da escolha das palavras, a turma sem o storytelling definiu o branding com palavras mais diretas e racionais, diferentemente da outra turma que escolheu outras palavras relacionadas às ações e emoções.

Este resultado vem ao encontro do que defendem Valença e Tostes (2019) e Bruner (1990), quando afirmam que o processo de aprendizagem é mais efetivo para os estudantes quando está relacionado com situações vivenciadas no seu dia a dia. Neste sentido, os exemplos utilizados pelo professor e as histórias com fatos do cotidiano dos alunos facilita a compreensão e absorção do conteúdo transmitido pelo docente.

Percebe-se que os alunos com storytelling tiveram mais facilidade de citar histórias diferentes que exemplificassem o branding. Já os alunos sem storytelling tiveram mais dificuldade, escrevendo respostas mais curtas e com mais citações de marcas, do que realmente uma contação de história como havia sido proposto, o quadro 1 demonstra exemplos sobre essa diferenciação. Isto vem ao encontro de Carrilho e Markus (2014) que relatam a presença da contação de histórias na vida das pessoas desde a infância, confirmando a familiaridade com o método, assim como a efetividade da técnica também no ensino.

457

Quadro 1 – Uma história que ajude a explicar o *Branding*

<p>Com Storytelling</p>	<p><i>“Depois de um acidente três sobreviventes ficaram isolados em uma ilha. Sem saber quando viria o resgate foi decidido que cada um deveria marcar com um símbolo as materiais que seriam utilizadas por eles, como pedras, árvores locais de caça, etc. Depois de uma tempestade, uma das árvores de X cai sobre a cabana de H. Como X era seu dono ele foi antagonizado por H, ou seja X pertence a alguém, é vinculado ao acidente e desperta uma emoção no H”</i></p> <p><i>“Tenho uma história de uma experiência que não foi vivenciada por mim, mas sim pelo meu pai, e que é tão marcante para ele que ele conta até hoje. Existia uma rede conhecida de locadoras chamada Videoteca, eles eram muito conhecidas e tinham muitas filiais. Todas as filiais eram obrigadas a seguir um padrão na hora de montar e organizar a loja/locadora. Os donos haviam viajado para outro país (França, se não me engano) e trouxeram uma essência de Lavanda. Todas as locadoras tinham o mesmo cheiro da essência importada que se destacava por não ter o mesmo cheiro das essências das outras lojas da região, o que fazia seus clientes sempre remeterem o melhor cheiro de lavanda à Videoteca.”</i></p> <p><i>“Sim. Branding é quando eu acordo de manhã em um dia frio e chuvoso, lavo meu rosto e escolho aplicar um protetor solar da marca Sundown apenas para sentir o cheiro do produto e vivenciar a sensação de estar passando o produto como se estivesse na praia em um dia de verão.”</i></p>
-----------------------------	---

	<p><i>“Quando compramos um novo produto Apple, não estamos apenas obtendo o produto, mas sim comprando toda a experiência que a marca proporciona como por exemplo uma de suas últimas campanhas, não estamos comprando um celular, mas sim investindo em privacidade, na qualidade de vida que o ecossistema pode nos proporcionar. A marca é lembrada pelo que proporciona, pensamos em privacidade, pensamos em Apple.”</i></p>
Sem Storytelling	<p><i>“O Leite Ninho e o Nescau são exemplos de branding bem sucedidos, as pessoas ligaram as respectivas marcas ao leite em pó e ao achocolatado em pó e essas marcas fazem parte da vida delas”</i></p> <p><i>“Acho que marcas que os produtos já são chamados com os nomes de suas marcas como: Bombril, leite moça, entre outros. O branding deles foi tão forte que essas marcas ganharam força”</i></p> <p><i>“Sim, exemplo temos as marcas famosas elas tem o costume utilizar o branding em suas campanhas ou ações como a Coca-cola ou P&G como citado na aula.”</i></p> <p><i>“Várias marcas em que o produto se torna a marca, por exemplo, Bombril, Maisena, Nescau, Toddy, Qboa, etc.”</i></p>

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

458

Por conseguinte, iniciamos a análise das dez perguntas referentes a branding para medir a absorção do conteúdo. As médias de cada turma foram submetidas ao teste t-Student que segundo Maroco (2007, p. 147) é utilizado para “testar se as médias de duas populações são ou não significativamente diferentes”. Contudo, este teste requer duas amostras obtidas de duas populações, além de uma distribuição normal e variâncias homogêneas. Desta forma, possuímos duas hipóteses (H_0 e H_1), a H_0 afirma que as médias não possuem uma diferença significativa, enquanto a H_1 afirma que as médias possuem uma diferença significativa, como demonstrado na fórmula a seguir:

$$H_0 : \mu_A = \mu_B \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu_A \neq \mu_B$$

Em relação ao teste de normalidade de dados, considerou-se o Shapiro-Wilk que testa se a variável possui uma distribuição normal. Prefere-se o teste de Shapiro-Wilk em vez do Kolmogorov-Smirnov, em amostras pequenas, com menos de 30 casos e para confirmar a distribuição normal, a significância deve atingir um número maior que 0,05 (MAROCO, 2007). Na tabela 1, notamos que em ambos a distribuição

é normal, visto que atingiram um número maior que 0,05, tendo como significância 0,190 e 0,545.

Tabela 1 – Teste de Normalidade

MÉTODO	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk			
	Estatística	gl	Sig.	Estatística	gl	Sig.	
NOTA	Sem <i>storytelling</i>	,278	9	,044	,888	9	,190
	Com <i>storytelling</i>	,178	9	,200*	,936	9	,545

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

A partir das estatísticas descritivas dos dois grupos com e sem a aplicação de storytelling, nota-se a diferença de médias, sendo favorável para a turma com o storytelling. A média de acerto das questões aplicadas após o experimento para os alunos que não receberam a aula com storytelling foi de 7,0, enquanto a outra turma alcançou uma média de 8,3. Entretanto, mesmo com a diferença perceptível de média, realizou-se o teste-t para a comprovação estatística da diferença de médias.

459

Tabela 2 – Estatísticas de grupo

MÉTODO	N	Média	Desvio Padrão	Erro Padrão da Média	
NOTA	Sem <i>storytelling</i>	9	7,000	1,3229	,4410
	Com <i>storytelling</i>	9	8,333	1,3229	,4410

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

A tabela 2 demonstra os resultados referente ao teste t de médias, como citado anteriormente, valores abaixo de 0,05 de significância, neste caso bilateral, rejeita-se a H_0 e aceita-se H_1 (MAROCO, 2007). Sendo o p-value de $0,048 < \alpha$ rejeita-se H_0 , desta forma, as médias entre as turmas são significativamente diferentes.

Tabela 3 – Teste de amostras independentes

	Teste de Levene para igualdade de variâncias		Teste-t para Igualdade de Médias							
	F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferença média	Erro padrão da diferença	95% Intervalo de Confiança da Diferença		
								Inferior	Superior	
NOTA	Variâncias iguais assumidas	,141	,712	-2,138	16	,048	-1,3333	,6236	-2,6553	-,0113
	Variâncias iguais não assumidas			-2,138	16,000	,048	-1,3333	,6236	-2,6553	-,0113

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

Os melhores resultados apontados neste estudo para na turma em que a técnica de storytelling foi aplicada confirmam as pesquisas de Silva et al. (2016) e Ha e Bellot (2020), quando concluíram que o método de contação de histórias impactou positivamente no aprendizado, motivação e engajamento dos estudantes no ensino de programação e ensino de línguas. Além disso, reforça os achados de Haigh e Hardy (2011) quando sinalizam a criação de um ambiente seguro e confortável para o compartilhamento de novas ideias.

Por conseguinte, na avaliação dos alunos em relação à forma do conteúdo apresentado, ambos os grupos demonstraram estar satisfeitos com o conteúdo, contudo há um ponto importante a ser ressaltado. Enquanto a turma que recebeu o conteúdo com o storytelling, afirmou estar satisfeita e elogiar a utilização de histórias durante a explicação, a outra turma indicou a falta de exemplos e relataram que ajudaria no entendimento como podemos visualizar no quadro 2. Reforçando a importância, relatada pelos próprios alunos, da utilização do storytelling como metodologia de ensino.

Quadro 2 - Avaliação da aula

<p>Com Storytelling</p>	<p><i>“Eu gosto como o professor sempre nos instiga com suas histórias e casos, nos mostra fatos e imagens para que possamos entender melhor a matéria”</i></p> <p><i>“Além disso, acredito que exemplos de marcas também auxiliou no processo.”</i></p> <p><i>“o fato de vincular histórias rápidas ou mencionar fatos verídicos ajuda muito no meu entendimento uma vez que eu associo o conteúdo a isso.”</i></p> <p><i>“conteúdo muito bem explicado, utilizando exemplos típicos e cotidianos, o que facilitou na compreensão”</i></p> <p><i>“os exemplos utilizados pelo professor auxiliam a entender de forma mais clara, principalmente por ele utilizar de marcas que utilizamos no dia-a-dia”</i></p> <p><i>“Gostei muito dos exemplos usados, pois fazem parte do cotidiano”</i></p> <p><i>“Gosto dele utilizar exemplos reais e não mudaria nada”</i></p>
<p>Sem Storytelling</p>	<p><i>“Dar mais exemplos, pois acho que facilita em 50% o entendimento e a fixação do conteúdo”</i></p> <p><i>“Alguns conteúdos poderiam ter mais exemplos reais”</i></p> <p><i>“Acho que a explicação foi muito boa. Só senti falta de mais exemplos de propagandas voltadas pro branding de alguma marca”</i></p> <p><i>“Sinto que foi muito rápido e não tiveram exemplos”</i></p>

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

Nesta perspectiva, cabe citar o trabalho de Toledo (2019) quando defende que o ensino e aprendizagem demandam além de competências técnicas, bem como o estudo de Lowenthal (2008) quando afirma que conhecer um assunto em profundidade pode não ser o bastante para transmiti-lo com assertividade aos alunos. O quadro 2 evidencia os benefícios do storytelling na criação de conexão entre o docente e os alunos, contribuindo para o entendimento do conteúdo transmitido, confirmando a visão de Gil (2020), Carrilho e Markus (2014) e Tenório et al., 2020.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo comprovaram os achados em pesquisas anteriores. O storytelling – técnica muito utilizada nas áreas de Publicidade e Marketing, pode também ser considerado um método eficiente para auxiliar os professores na prática docente. Além do melhor desempenho dos estudantes, pode-se destacar como benefício a conexão gerada entre os alunos e o docente, bem como a criação de um ambiente confortável e descontraído para o aprendizado.

Como sugestão para estudos futuros pode-se citar a realização da pesquisa longitudinal, realizando o experimento por um período mais longo, acompanhando e comparando as turmas em seu desempenho acadêmico. Além de replicar o experimento em outras turmas com áreas de conhecimento diferentes e analisar se ocorre o fenômeno da mesma maneira.

REFERÊNCIAS

BRUNER, J. **Actos de significado**: para uma psicologia cultural. Lisboa: Edições 70, 1990.

CARRILHO, Kleber. MARKUS, Kleber. Narrativas na construção de marcas: storytelling e a comunicação de marketing. **Memória Institucional, Narrativas e Storytelling**. v. 11 n. 20. 2014. Disponível em <https://doi.org/10.11606/issn.2238-2593.organicom.2014.139224>.

GIL, Antonio Carlos. **Metodologia do ensino superior**. 5. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2020. 1 recurso online. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597023954>.

HÀ, Tú Anh; BELLOT, Andrea Roxana. Assessing storytelling as a tool for improving reading comprehension in the EFL primary classroom. **English teaching: practice & critique**, 2020.

HAIGH, Carol; HARDY, Pip. Tell me a story – a conceptual exploration of storytelling in healthcare education. **Nurse education today**, v. 31, n. 4, p. 408-411, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2010.08.001>.

LOWENTHAL, Patrick. Online faculty development and storytelling: An unlikely solution to improving teacher quality. **Journal of Online Learning and Teaching**. 9. 349-356. 2008.

M. VALENÇA, M.; BALTHAZAR TOSTES, A. P. O Storytelling como ferramenta de aprendizado ativo. **Carta Internacional**, [S. l.], v. 14, n. 2, 2019. DOI: 10.21530/ci.v14n2.2019.917. Disponível em: <https://www.cartainternacional.abri.org.br/Carta/article/view/917>.

MALHOTRA, Naresh K. **Pesquisa de Marketing: Uma Orientação Aplicada**. Grupo A, 2019-04-03. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582605103>.

MIRANDA, Gilberto José; NOVA, Silvia Pereira de Castro Casa; CORNACCHIONE JR., Edgard Bruno. To Sir with Love: the relations between teacher qualification and student performance in Accounting. **Revista Brasileira de Gestão de Negócios**, v. 15, n. 48, p. 462-480, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.7819/rbgn.v15i48.1351>.

462

NAIRZ-WIRTH, Erna; FELDMANN, Klaus. Teachers' views on the impact of teacher–student relationships on school dropout: a Bourdieusian analysis of misrecognition. **Pedagogy, Culture & Society**, v. 25, n. 1, p. 121-136, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/14681366.2016.1230881>.

OLIVEIRA, Diana. FERREIRA, Susana. CELESTINO, Honorina. FERREIRA, Sandra. ABRANTES, Paula. Uma proposta de ensino-aprendizagem de programação utilizando robótica educativa e storytelling. **II Congresso Internacional TIC e Educação**. 2012. p.10.

SILVA, Carla Elisabete Cassel. A contação de histórias na extensão universitária e sua contribuição para a formação acadêmica. **TEDE. Sistema de publicação eletrônica de Teses e Dissertações**. Rio Grande do Sul: 2016.

TOLEDO, Maria Elena Roman De Oliveira. **Métodos e técnicas de ensino**. Grupo A, 2019. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595029651>.

TENÓRIO, Nelson et al. Uso da Storytelling para a construção e o compartilhamento do conhecimento na educação. **Educação Por Escrito**, v. 11, n. 2, p. e30601-e30601, 2020. Disponível em <https://doi.org/10.15448/2179-8435.2020.2.%2030601>.

VIRGILLITO, Salvatore Benito Organizador. **Pesquisa de marketing: uma abordagem quantitativa e qualitativa.2**. São Paulo: Saraiva, 2017. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547220952>.

